

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA IJTIMOİY VA PSIXOLOGIK USULLARINI QO‘LLASH

Ahmedov Islom Baxtiyor o‘g‘li

*O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti maxsus-kasbiy fanlar kafedrası boshlig‘i
o‘rinbosari, dotsent*

Annotatsiya: Maqolada ichki ishlar organlari xodimlarini Vatanga muhabbat va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalashning ahamiyati, bu yo‘ldagi zaruriy ishlar, metodlar va usullar haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlarini vatanparvarlik va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalashning ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratilgan. Vatanga muhabbat va kasbiy burchga sadoqat har bir xodimning mehnat faoliyatida muhim o‘rin tutishi kerak, chunki ularning ishi faqat huquqni muhofaza qilish, balki mamlakatning tinchligi, xavfsizligi va taraqqiyoti uchun ham mas‘uliyatdir. Ma‘lumki, yoshlarning ma‘naviy va axloqiy tayyorgarligini shakllantirish, ularda vatanparvarlik tuyg‘ularini uyg‘otish muhim ahamiyatga ega. Maqolada, ichki ishlar organlari xodimlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun turli yo‘llar, jumladan, tarixiy xotirani mustahkamlash, ilmu ma‘rifatga intilish, kasbiy bilimlarni chuqurlashtirish va davlat manfaatlariga sadoqatni targ‘ib qilish kerakligi ta‘kidlangan. Buning natijasida xodimlar Vatanga xizmat qilishni o‘z kasbiy burchi sifatida qabul qilib, jamiyatning tinchligi va xavfsizligini ta‘minlashda samarali faoliyat ko‘rsatishga qodir bo‘lishadi.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, kasbiy burchga sadoqat, ichki ishlar organlari, tarbiyalash, ma‘naviy tayyorgarlik, tarixiy xotira, kasbiy bilimlar, davlat manfaatları, sodıqlık.

Kirish.

Har bir davlatning asosiy maqsadi – xalqining tinch, osoyishta va farovon hayot kechirishi, mamlakatning ichki va tashqi xavfsizligini ta‘minlash, barqarorlik va taraqqiyotga erishishdir. Buning uchun davlat tashkilotlari, ayniqsa, huquqni muhofaza qilish organlari ahamiyatli rol o‘ynaydi. Ichki ishlar organlari xodimlari o‘z vazifalarini faqat qonunchilikka rioya qilish va jinoyatlarni fosh etish bilan cheklamay, balki Vatan xavfsizligi va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda muhim mas‘uliyatni o‘z zimmasiga oladi. Bundan kelib chiqib, ichki ishlar organlaridagi xodimlar qanday ruhda va qanday qadriyatlar asosida faoliyat yuritishi, jamiyatdagi muammolarga qanday munosabatda bo‘lishi o‘ta muhimdir.

Vatanga muhabbat va kasbga sadoqat har bir ichki ishlar organlari xodimi uchun negizgi goya va qadriyat bo‘lishi kerak. Chunki, ularning ishi faqat huquqni muhofaza qilish bilan cheklanmay, balki Vatanni himoya qilish va uning tinchligini ta‘minlashga qaratilgan. Yoshlar va ichki ishlar organlari xodimlarini vatanparvarlik, axloqiy mas‘uliyat va kasbiy sadoqat ruhida tarbiyalash, ularni jamiyat va davlat manfaatlariga bog‘lash – har bir jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlashning asosiy omilidir.

Ichki ishlar organlari xodimlarini vatanparvarlik va kasbiy sadoqat ruhida tarbiyalashning samarali usullari muayyan pedagogik, ijtimoiy va psixologik metodlariga asoslanadi. Bu usullar xodimlarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlash, kasbiy ko‘nikmalarini oshirish va ularni

Vatanga xizmat qilishdagi mas'uliyatni sezishga yordam beradi. Vatanga muhabbat va kasbga sadoqat – bu ish faoliyatining asosiy prinsiplari bo'lib, ularni shakllantirishda quyidagi metodlar va usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Tarixiy va ma'naviy tarbiya.

Tarixiy va ma'naviy tarbiya usullari xodimlarning milliy qadriyatlarga, xalqaro standartlarga va Vatanga muhabbatga munosabatlarini shakllantiradi. Tarixni o'rganish, ota-bobolarimizning davlatga xizmat qilishga bo'lgan sadoqatini tushunish, shuningdek, milliy urf-odatlar va an'analarni qadrlash xodimlar uchun muhimdir. O'zbek xalqining tarixiy merosi, Vatanga sadoqat va millatparvarlik qadriyatlari bilan tanishish, ularni hayotda tatbiq etish xodimlarning ma'naviy o'sishini ta'minlaydi. Ushbu metodni qo'llash quyidagi usullarni qo'llash orqali:

Tarixiy ma'lumotlarni o'rganishga oida ma'ruzalar tashkil qilish;

Yosh xodimlarga Vatanga va millatga xizmat qilgan buyuk shaxslarning hayot yo'lini o'rgatish;

Mamlakatning muhim tarixi va madaniyatini o'rganishga qaratilgan madaniy tadbirlar o'tkazish.

2. Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim.

Amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim metodi xodimlarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularga muammolarni hal qilishda mas'uliyatni sezishga yordam beradi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga kasbiy jarayonlarda faol ishtirok etish, ilmiy-amaliy ishlash va real vaziyatlarda qaror qabul qilishda ta'lim berish orqali ularning qobiliyatlarini oshirish mumkin. Bundan tashqari, xodimlar uchun amaliy treninglar, simulyatsiyalar va maxsus kurslar tashkil qilish, ularning kasbiy hayotdagi zarur ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metodni qo'llashda:

Huquqni muhofaza qilish sohasidagi treninglarni tashkil qilish;

Xodimlar uchun ishonchli kasbiy yo'nalishlarda amaliyot tayyorgarliklarini olib borish;

Turli muammolarga yechim topish maqsadida amaliy o'rganish ishlarni tashkil qilish.

3. Ruxiy va psixologik qo'llab-quvvatlash.

Ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy holatini ko'tarish, ularning ichki motivatsiyasini rag'batlantirish va kasbiy ruxini oshirish uchun psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash muhimdir. Bunga xodimlar o'rtasida turli master-klaslar, psixologik seminarlar va individual yordam ko'rsatish kirishi mumkin. Ular o'z his-tuyg'ulari, stressga qarshi barqarorlik, muammolarni to'g'ri hal qilish va mas'uliyatni qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Psixologik yordam har qanday muammolarni samarali hal qilishga, xodimlarning ishdagi ishonchini oshirishga va ish muhitini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu metodni qo'llashda:

Psixologik seminarlar o'tkazish;

Stress va qiynalishni yengishga yordam beruvchi treninglar;

Xodimlar bilan individual ishlash va ularga psixologik yordam berish.

4. Ruxiy va ijtimoiy amaliy ishlash.

Ruxiy va ijtimoiy amaliy ishlash metodi ichki ishlar organlari xodimlarining Vatanga bo'lgan sadoqatini va kasbiy mas'uliyatini shakllantirishga qaratilgan. Bu metod, avvalo, xodimlarning turli ijtimoiy masalalarga munosabatini shakllantirish, ularni ijtimoiy qiyinchiliklarga chidamli, mamlakat manfaatlariga sodiq shaxslarga aylantirishga xizmat qiladi. Ma'naviy-axloqiy shakllanishda ularga faol ijtimoiy ishlarda qatnashish, yoshlarga o'rnak bo'lish va o'z muammolarini hal qilishda ko'nikmalarga ega bo'lish talab qilinadi. Ushbu metodni qo'llashda:

Vatanga muhabbat va jamiyatga xizmat qilishni targ'ib qiluvchi ijtimoiy-ma'naviy tadbirlar tashkil qilish;

Fuqarolik javobgarligi, ijtimoiy ahamiyatga ega tadbirlarda ishtirok etish;

Ma'naviyat va ma'rifat markazlari bilan hamkorlikda amaliyotlarni tashkil qilish.

5. Etik va kasbiy axloq normalarini targ'ib qilish.

Kasbiy axloq va etika – ichki ishlar organlari xodimlarining faoliyatida muhim o‘rin tutadi. Ushbu normalar, ya’ni, xodimlar o‘rtasidagi o‘zaro hurmat, adolat, insof, kasbiy mas’uliyat va obyektivlik prinsiplari, ularni har tomonlama rivojlantirish kerak. Shuning uchun, xodimlarga kasbiy etika va axloq qoidalarini o‘rgatish, ularga o‘z kasblariga bo‘lgan ehtiromni uyg‘otish uchun maxsus kurslar va seminarlar o‘tkazish zarur. Ushbu metodni qo‘llashda:

Axloqiy va kasbiy qoidalarga rioya qilishni targ'ib qiladigan ma'ruzalar, treninglar;

Kasbiy etika va axloqni rivojlantirishga oid masalalarni muhokama qilish;

Xodimlarga turli ijtimoiy vaziyatlarda axloqiy qonunlar va qoidalarga rioya qilishni o‘rgatish.

Ichki ishlar organlari xodimlarini vatanparvarlik va kasbiy sadoqat ruhida tarbiyalashda qo‘llaniladigan metodlar ularning ma’naviy-axloqiy, kasbiy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlaydi. Bu usullar xodimlarning professional darajasini oshirish, Vatanga xizmat qilishga bo‘lgan sadoqatini mustahkamlash va ularni yuqori axloqiy qadriyatlar bilan ta’minlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ichki ishlar organlari xodimlarini vatanga muhabbat va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalash ularning kasbiy malakasini, ma’naviy-axloqiy qobiliyatlarini, jamoa bilan hamkorlikni oshirishga va huquqiy davlat barpo etishga qaratilgan muhim jarayondir. Ushbu tarbiyaning samaralari faqat organlar ishini yaxshilashga emas, balki mamlakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni mustahkamlashga ham ko‘maklashadi. Shunday qilib, ichki ishlar organlari xodimlari o‘z ishiga bo‘lgan mas’uliyat va sadoqatni tugatish orqali vatanga xizmat qilishda o‘z ijtimoiy rollarini tog‘ri anglab yetishadi va jamiyatdagi xavfsizlik, adolat, huquq va erkinliklarni ta’minlashda muhim o‘rin tutadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochildiyev A. Vatanparvarlik. – T., 2008.
2. Turg'unov T. Ichki ishlar organlari xodimlarini tarbiyalashdagi ma'naviy-axloqiy asoslar. Toshkent: O'zbekiston huquqshunoslik akademiyasi. – T., 2020.
3. Ismatullayev B. Vatanga muhabbat va harbiy xizmatga sadoqat: O'zbekiston yoshlari va ularning tarbiyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. – T., 2021.
4. Xasanov X. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining ma'naviy va axloqiy xususiyatlari. Toshkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T., 2020.
5. Kuliyeu R. Inson huquqlari va ichki ishlar organlaridagi davlat xizmatining etikasi. Toshkent: "Sudebnaya praktika" jurnali. – T., 2018
6. Ma'naviy-axloqiy talimotlar va jamiyat xavfsizligi. <https://www.unodc.org>
7. Human Security and Moral Education in Law Enforcement. <https://www.iom.int>